

Elektron poçt kommunikasiya əsasında ekspert rəyinə əsaslanan keyfiyyətli məlumat

Tərtib edənlər:

Dos. Nüşabə Qədimli

Mingəçevir Dövlət Universiteti
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
Mingəçevir, Azərbaycan

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-2423>

E-mail: nushaba.qadimli@mdu.edu.az

Ülvi Məmmədov

Mingəçevir Dövlət Universiteti
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
Mingəçevir şəhəri, Azərbaycan

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5824-8626>

E-mail: ulvimammadly@gmail.com

Tarix: 17.04.2026

Bu tədqiqat çərçivəsində Azərbaycan üzrə müvafiq dövlət qurumunun nümayəndəsi ilə e-mail vasitəsilə yazışma aparılmış və ekspert rəyi əldə edilmişdir. Kommunikasiya aşağıdakı elektron poçt ünvanları vasitəsilə həyata keçirilmişdir:

heybetveliyev@gmail.com və **ulvimammadly@gmail.com**.

Təqdim olunan cavablar “İqlim dəyişmələrinin mədəni irs obyektlərinə təsiri və dayanıqlı turizm strategiyaları: Azərbaycan və Qazaxıstan nümunələri – empirik analiz edilməklə” mövzusunda aparılan elmi araşdırma üçün istifadə edilmişdir.

Sorğu sualları və ekspert cavabları

Sual 1. Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinin turizm marşrutlarına və mədəni irs obyektlərinə təsiri hansı səviyyədə müşahidə olunur?

Cavab: World Meteorological Organization tərəfindən təqdim olunan qiymətləndirmələrə görə, iqlim dəyişmələri artıq qlobal turizm marşrutlarının mövsümi strukturunu dəyişdirən əsas faktor kimi çıxış edir və xüsusilə açıq hava turizmi (haykinq, trekkinq, ekoturizm) daha yüksək risk qrupuna daxil edilir. Bu tendensiya Azərbaycanda da oxşar şəkildə özünü göstərir. Müşahidələr göstərir ki, ölkədə xüsusilə dağlıq və təbiət əsaslı turizm marşrutlarında mövsümi dəyişikliklərin

intensivliyi artmışdır. Yay aylarında temperaturun yüksəlməsi bəzi yürüş marşrutlarının istifadəsini məhdudlaşdırır, yaz və payız aylarına isə daha yüksək turist sıxlığı düşür.

Mədəni irs obyektlərinə təsir baxımından əsas risklər eroziya, rütubət və təbii aşınma proseslərinin sürətlənməsi ilə bağlıdır. Xüsusilə açıq hava abidələrində bu təsirlər daha aydın hiss olunur. Eyni zamanda iqlim dəyişmələri turist axınlarının coğrafiyasını dəyişdirərək daha sərin regionlara marağın artmasına səbəb olur.

Sual 2. Turizm siyasəti və strategiyalarında iqlim dəyişmələri və ekoloji risklər nə dərəcədə nəzərə alınır?

Cavab: Bu suala cavab verilməmişdir.

Sual 3. Dayanıqlı turizm prinsipləri mədəni irs obyektlərinin idarə olunması və turizm fəaliyyətinin təşkili prosesində hansı formada tətbiq olunur?

Cavab: Dayanıqlı turizm prinsipləri Azərbaycanda həm institusional, həm də praktiki müstəvidə tətbiq olunur. Dövlət Turizm Agentliyinin tabe qurumu olan Qoruqların İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən idarə olunan mədəni və təbiət qoruqlarında dayanıqlılıq meyarları əsas götürülür. “Yanardağ”, “Atəşgah”, “Palçıq Vulkanları Kompleksi”, Lahıc, Basqal və “Yuxarı Baş” kimi ərazilərdə turizm fəaliyyəti vahid idarəetmə modeli əsasında həyata keçirilir. Bu çərçivədə ziyarətçi axınının tənzimlənməsi, tullantıların idarə olunması və abidələrin qorunması təmin edilir. Eyni zamanda, turizm nişanlanma sistemləri və məlumatlandırma lövhələri vasitəsilə turistlərin düzgün istiqamətləndirilməsi təmin olunur. Bu yanaşma turizm yükünün balanslaşdırılmasına və mədəni irsin qorunmasına xidmət edir. Qastronomiya sahəsində isə “Slow Food Travel” modeli tətbiq olunur və bu model yerli istehsalçıların turizm zəncirinə inteqrasiyasını təmin edir, həm iqtisadi, həm də mədəni dayanıqlılığını gücləndirir.

Sual 4. Turizm sektorunda iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinin azaldılması məqsədilə hansı adaptasiya və qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir?

Cavab: Qarabağ regionunda həyata keçirilən bərpa və quruculuq layihələri iqlim dəyişmələrinə adaptasiya baxımından uğurlu nümunədir. Burada “yaşıl” yaşayış məntəqələri, enerji səmərəliliyi və tullantıların idarə olunması üzrə müasir yanaşmalar tətbiq olunur. Bakı şəhərində mikromobillik zolaqlarının yaradılması karbon emissiyalarının azaldılmasına yönəlmiş tədbirlərdəndir. Milli parkların inkişafı və ekoturizmin təşviqi də turizmin dayanıqlı inkişafına xidmət edir. Bundan əlavə, “Şahdağ” və “Tufandağ” turizm komplekslərində mövsümiyyətin azaldılması məqsədilə yay fəaliyyətlərinin inkişafı həyata keçirilir.

Sual 5. Sizin fikrinizcə, gələcəkdə iqlim dəyişmələrinin turizm sektoruna və mədəni irs obyektlərinə təsirinin minimuma endirilməsi üçün hansı strateji yanaşmalar daha effektiv ola bilər?

Cavab: İqlim dəyişmələrinin təsirinin azaldılması üçün kompleks və inteqrasiya olunmuş yanaşma tələb olunur. Bu çərçivədə iqlim risklərinin turizm planlaşdırılmasına inteqrasiyası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda dayanıqlı turizm modellərinin tətbiqi, resurslardan səmərəli istifadə və ətraf mühitə təsirin azaldılması prioritet istiqamətlərdəndir. İnfrastrukturun iqlim dəyişmələrinə uyğunlaşdırılması və rəqəmsallaşdırma prosesləri mədəni irsin qorunmasına töhfə verir. Turizm axınının balanslaşdırılması, alternativ marşrutların inkişafı və mövsümi turizmin təşviqi də təbii və mədəni resursların qorunmasına xidmət edir. Bununla yanaşı, karbon emissiyalarının azaldılması, bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq bu sahədə əsas strateji istiqamətlər kimi çıxış edir.

Mənbə

Vəliyev, H. (2026). *Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinin turizm marşrutlarına və mədəni irs obyektlərinə təsiri və dayanıqlı turizm yanaşmaları üzrə ekspert rəyi*. Azərbaycan Turizm Bürosu (PHŞ), Destinasiyaların inkişafı və turizm məhsulu departamentinin direktoru. E-mail vasitəsilə şəxsi kommunikasiya.

-

Qısa təsvir: Bu sənəd e-mail vasitəsilə əldə edilmiş ekspert rəyinə əsaslanan keyfiyyətli empirik məlumatları təqdim edir. Məlumatlar “İqlim dəyişmələrinin mədəni irs obyektlərinə təsiri və dayanıqlı turizm strategiyaları: Azərbaycan və Qazaxıstan nümunələri – empirik analiz edilməklə” mövzusunda aparılan elmi tədqiqat çərçivəsində toplanmışdır və iqlim dəyişmələrinin turizm və mədəni irs obyektlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi məqsədilə istifadə olunur.

Açar sözlər: *Climate change; Cultural heritage; Sustainable tourism; Azerbaijan; Expert interview; Qualitative data*

Etik qeyd: Ekspert tərəfindən təqdim olunan məlumatların elmi məqsədlərlə istifadəsinə və adının qeyd edilməsinə razılıq verilmişdir.